

عوامل تعیین کننده ی نرخ ارز در کشورهای D8

حامد رزم دیده

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد- دانشگاه تهران

حسین شهری

کارشناس اقتصاد

مهدی شهرازی

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

چکیده:

یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد بین الملل نرخ ارز است بطوریکه این متغیر بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر صادرات، واردات و درآمد ملی مؤثر می باشد. مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D-8 شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه می پردازد. برای این منظور، از داده های این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۱ استفاده شده و با بکارگیری مدل داده های تابلویی تأثیر عواملی نظیر عرضه پول، قیمت نفت، اندازه دولت، تولید و نرخ تورم بر نرخ ارز کشورهای مورد مطالعه بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز با متغیرهای قیمت نفت، اندازه دولت و عرضه پول رابطه ی مستقیم و با نرخ تورم و تولید رابطه معکوس خواهد داشت.

واژگان کلیدی: نرخ ارز، عوامل تعیین کننده، داده های تابلویی، گروه D-8، ایران.

JEL Classification: F13, F31, F53

Determinants of the exchange rate at the D8 countries

Hamed Razm dideh¹

Hosein Shahri²

Mahdi Shahrazi³

One of the most important international economic variables such as the exchange rate varies on other macroeconomic variables, such as exports, imports and national income is effective. This paper examines the determinants of exchange rates in eight countries are known as the D-8 countries including Iran, Malaysia, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Nigeria, Pakistan and Turkey. For this purpose, the data for these countries over the period 2001 -2011 using a panel data model using factors such as money supply, oil prices, the government, manufacturing and inflation on exchange rates of the countries in the study. The results show that the exchange rate variable oil price, size of government and direct relationship with the rate of inflation and the money supply will produce an inverse relationship.

Keywords: exchange rate, panel data, D-8, Iran.

نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) یاد می کنند. نرخ ارز بین دو کشور عبارت است از قیمتی که بر اساس آن، بین آنها داد و ستد صورت می گیرد (منکیو^۴، ۱۳۸۳). نرخ ارز مشخص می کند که ارزش هر یکای پول یک کشور (برای نمونه ریال ایران) به ازای پول خارجی چقدر است، یا به بیان دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می دهد. برای نمونه اگر هر دلار آمریکا، ده هزار ریال ایران باشد به این معناست که ده هزار واحد پول ایرانی برابر یک واحد پول آمریکایی است. بازار ارز خارجی یکی از بزرگترین بازارهای دنیاست. بر پایه برخی گمانه زنی ها، روزانه حدود ۲،۳ تریلیون دلار در این بازار مبادله می شود. مدیریت نرخ ارز در اقتصاد همواره یکی از چالش های عمده سیاستگذاران اقتصادی بوده و در همه دوره ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصادی، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد یک اقتصاد را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال حائز اهمیت است. تعیین نرخ ارز همچنین می تواند بر سطح عمومی قیمتها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد.

از دیگر سو، بحث همگرایی اقتصادی (economic convergence) یکی از موضوعات مهم و راه گشا برای ارتقای اقتصاد کشورها است. انگیزههایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاریهای متقابل در زمینههای تجاری، اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش قدرت چانه زنی در مسایل سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورها و گروههای فرامنطقه ای، تأمین ملاحظات امنیتی و سیاسی و انجام همکاریها در زمینههای رشد و توسعه و اعتلای سرمایه گذاری از جمله عوامل روی آوردن به اینگونه همکاریهای گروهی هستند. نظریه هم پیوندی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشور های متحد است. هم پیوندی اقتصادی دارای سطوح مختلفی از مقررات ترجیحی تجارت تا مناطق آزاد تجاری، بازارهای مشترک و اتحادیه های گمرکی اقتصادی است (سالواتوره^۵، ۱۳۸۸).

از جمله این هم پیوندی ها اتحادیه اروپاست که منطقه یورو را شکل داده است. موفقیت اتحادیه اروپا باعث شد تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش کنند تا از طریق هم پیوندی اقتصادی به نرخ توسعه بیشتر دست یابند. از این دست تلاش ها می توان به اتحادیه تجارت آمریکای لاتین (LAFTA)^۶، اتحادیه تجارت آزاد کاراییب (CARIFTA)^۷، عضو جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC)^۸، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)^۹ و هشت کشور در حال توسعه اسلامی (D-8)^{۱۰} اشاره کرد.

گروه D-8 یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله پیمانهای منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت و گو با هفت کشور صنعتی تشکیل گردیده است.

⁴ Mankiw

⁵ D.Salvatore

⁶ Latin American Free Trade Association

⁷ Caribbean Free Trade Association

⁸ Southern Africa Development Community

⁹ Association of South East Asian Nations

¹⁰ Developing Eight Countries

از آنجایی که ایران یکی از اعضای اصلی گروه D-8 می باشد و کشورهای عضو در این گروه از لحاظ اقتصادی بدلیل در حال توسعه بودن و از لحاظ فرهنگی بدلیل مسلمان بودن قرابت نزدیکی با ایران دارند، بنابراین این تحقیق سعی می نماید برای اولین بار عوامل موثر در تعیین نرخ ارز در این کشورها را مورد بررسی قرار دهد. این کشورهای عضو دارای روابط مناسب و شباهت های مختلفی در زمینه های گوناگون هستند. یکی از آنها شاخص توسعه انسانی است که همان طور که در جدول ۱ نشان داده شده است همگی دارای شاخص های نزدیک بهم هستند.

جدول ۱: رده بندی کشورهای دنیا بر مبنای گزارش توسعه انسانی (۲۰۰۹)

کشور	سطوح
نروژ، استرالیا، ایسلند، کانادا، ایرلند، هلند، فرانسه، سوئیس، ژاپن، لوکزامبرگ، فنلاند، آمریکا، ...، چک، باربادوس، مالت	توسعه خیلی بالا
بحرین، استونی، لهستان، اسلواکی، مجارستان، مالزی (۶۶)، ترکیه (۷۹)، ...، قزاقستان، لبنان	توسعه بالا
ارمنستان، آذربایجان، تایلند، ایران (۸۸)، ...، انونزی (۱۱۱)، ...، مصر (۱۲۳)، ...، پاکستان (۱۴۱)، ...، بنگلادش (۱۴۶)، ...، نیجریه (۱۵۸)	توسعه متوسط
توگو، ملاوی، بنین، تیمور شرقی، ساحل عاج، ...، سیرالئون، افغانستان، نیجر	توسعه پایین

http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/ctv_fs_NGA.html

در این مقاله و در بخش دوم، پیشینه تحقیق مرور می شود. در بخش سوم، عوامل مؤثر بر نرخ ارز و نحوه اثرگذاری آنها بر این متغیر تشریح می گردد. بخش چهارم به معرفی داده ها و تصریح مدل و برآورد مدل اقتصادسنجی و تفسیر نتایج اختصاص یافته و نهایتاً در بخش پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.

۲. پیشینه تحقیق

پژوهش های بسیاری پیرامون عوامل تعیین کننده نرخ ارز انجام شده است. این بخش برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور را مرور می کند.

شاهد احمد خان^{۱۱} (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان (مطالعه تجربی در تاثیرگذاری نرخ بهره بر نرخ ارز) به مطالعه بر روی دلار امریکا و روپیه پاکستان با بکارگیری مدل رگرسیون خطی ساده می پردازد. نتایج حاکی از آن است که رابطه تجربی بین نرخ بهره و نرخ ارز برای مورد مطالعه مثبت دیده شده است.

فیاد^{۱۲} و همکارانش (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان (پیش بینی نرخ ارز خارجی در کلمبیا تحت شرایط PPP) به بررسی این مقوله در بازه زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۵ می پردازند. وی از مدل PPP استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً؛ تخمین های پیش بینی شده به نظر می رسد استفاده از مدل را تحت شرایط تئوری معتبر می سازد و آن اتفاق خوبی برای پیش بینی رفتار بلندمدت نرخ ارز می باشد. از سوی دیگر در مقایسه دو مدل پیش بینی PPP و VAR، این مدل VAR است که پیش بینی بهتری دارد. اگرچه ممکن است برای ماه های نخست مدل پیش بینی PPP نتایج بهتری ارائه دهد.

ابودالو^{۱۳} و همکارانش (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان (تعیین نرخ ارز در کشورهای آسه آن) با استفاده از روش خودرگرستی توزیع شده تاخیری (ARDL) در طی سالهای ۲۰۰۶-۱۹۹۱ به این موضوع می پردازد. نتایج تجربی این پژوهش پیشنهاد میکند که عرضه داخلی پول (M1) مالزی بلند مدت در حالی که برای کشورهای اندونزی، فیلیپین و سنگاپور هم در بلند مدت و هم در

¹¹ Shahid Ahmed Khan

¹² Catherine fayad

¹³ Abdalrahman Awad Abudalu V

کوتاه مدت یک متغیر قوی برای نرخ ارز موثر تحت PPP می باشد. نرخ بهره داخلی نیز یک متغیر قوی برای تعیین نرخ ارز موثر در کشورهای مالزی، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و تایلند تحت PPP می باشد.

طیبی (۱۳۸۹) ناآثار آزاد سازی مالی بر نرخ ارز را موضوع پژوهش خود قرار می دهد. وی به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند می پردازد بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۶ برآورد شده است. وی نتیجه میگیرد که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

آرون و البدای^{۱۴} (۱۹۹۷) با برداشتی متفاوت از مدل ادواردز برای کشور آفریقای جنوبی نرخ ارز حقیقی را برآورد کرده و متغیرهایی هم چون جریان سرمایه، تکنولوژی، مالیات و روند تجارت را در مطالعه خود مورد استفاده قرار داده اند. ادواردز^{۱۵} (۱۹۸۹) به بررسی نرخ واقعی ارز و اندازگیری آن در کشور های در حال توسعه پرداخته است. او با استفاده از متغیرهای بنیانی اقتصادی به تخمین نرخ ارز پرداخت و تغییرات نرخ واقعی ارز رسمی و نرخ واقعی ارز بازار موازی و تأثیر آنرا بر رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه بدست آورد. وی شوک های دائمی و موقت بر نرخ ارز را موجب انحراف نرخ ارز از میزان تعادلی دانسته و نوسانات نرخ ارز اسمی، چند جانبه و مؤثر را بعنوان انحراف از نرخ ارز در نظر گرفته و اثبات می کند که این انحراف بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بر جای می گذارد.

صباغ کرمانی و شقاقی شهری (۲۰۰۵) جهت بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر نرخ واقعی ارز ایران طی سال های ۸۰-۱۳۳۸، ابتدا سیاستهای نرخ ارز در ایران مورد تحلیل قرار داده و سپس الگوی نظری عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهای متکی به درآمدهای نفتی را نیز ارائه داده اند. در ادامه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری طی دوره ۸۰-۱۳۳۸ به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته اند. نتایج این بررسی نشان داد که در دوره زمانی مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله و حجم پول، سبب افزایش نرخ واقعی ارز اقتصاد ایران می شود و بالعکس، افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص دارایی های خارجی و نیز قیمت های نفتی از عوامل کاهشنده نرخ ارز به شمار می روند.

علوی (۱۳۷۶) به بررسی عوامل موثر در نرخ ارز و رابطه نرخ ارز در ایران طی سالهای ۹۳-۱۹۷۳ می پردازد. نتایج نشان می دهد که عوامل پولی در تغییر نرخ ارز بسیار مؤثر بوده و در این بین رشد حجم پول نقش مهمی را نسبت به سایر عوامل پولی ایفا می کند.

صمصامی (۱۳۸۰) الگوهای تعیین نرخ ارز را در قالب سه نظریه سطح عمومی قیمت ها، نرخ بهره و تراز پرداخت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و با الهام از این الگوها و با تکیه بر عدم وجود بازار منسجم ارزی، حساسیت نسبتا کم عرضه و تقاضای ارز و کلا بخش خارجی اقتصاد نسبت به نرخ ارز، تخصیص غیر بازاری حجم زیادی از منابع ارزی توسط دولت و حساسیت بخش داخلی اقتصاد نسبت به نرخ ارز و نرخ آن، الگوی تعیین نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را تدوین و مزایای الگو را نیز بررسی کرده است.

قاسملو (۱۳۷۷) طبق الگوی تنظیمی خود، عوامل تأثیرگذار بر تغییرات نرخ واقعی بالفعل ارز در ایران را شامل شرایط تجاری، محدودیت های تجاری ایران، پیشرفت فن آوری در داخل، میزان درآمد واقعی نفت و میزان مزاد عرضه پول معرفی می نماید.

¹⁴ Aron & Elbadawi

¹⁵ Edwards, Sebastian

درودیان^{۱۶} (۲۰۰۲) در مطالعه خود برای کشور ترکیه متغیرهای روند تجارت خارجی، مصرف دولت از کالاهای غیرتجاری، کنترل بر گردش سرمایه، کنترل ارز و تجارت، روند تکنولوژی و انباشت سرمایه را بر نرخ ارز حقیقی مؤثر می‌داند. طاهری فرد^{۱۷} (۱۳۷۸) به تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته است و نشان می‌دهد که افزایش درآمد حاصل از صدور نفت موجب کاهش نرخ واقعی ارز می‌گردد. سیاست افزایش مالیات بر واردات (با یک وقفه زمانی) و کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر سناریوها بیشترین تأثیر را به ترتیب در کاهش و افزایش نرخ واقعی ارز طی دوره مورد بررسی داشته است.

۳. مبانی نظری

این بخش به تبیین و توضیح برخی از عوامل موثر که در این پژوهش شناسایی شده است می‌پردازد. به طور کلی این پژوهش عوامل تعیین کننده را به عواملی مانند نرخ بهره حقیقی، عرضه پول، قیمت نفت، اندازه دولت، سطح عمومی قیمت ها و تولید ملی نسبت داده است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته می‌شود.

۳-۱. نرخ بهره حقیقی

نرخ بهره نیز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر سرمایه گذاری و بخش واقعی اقتصاد مؤثر بوده است. از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. شناسایی روابط میان دو متغیر نرخ بهره و نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده و در این مورد نظریه های مختلف و حتی متناقض ارائه شده است. پاسخ به این مسئله، که نرخ ارز چه رابطه ای با نرخ بهره دارد و یا اینکه نرخ بهره در برابر تکانه های وارده بر نرخ ارز چه واکنشی نشان می‌دهد، برای سیاستگذاران اقتصادی حائز اهمیت است.

بطور مثال در این زمینه می‌توان به دو پژوهش اشاره داشت؛ نمونه اول مربوط به کار (دورنبوش^{۱۷}) تأثیر تغییر سیاستهای پولی بر نرخ ارز را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که ارتباط نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه مدت معکوس و در بلندمدت مستقیم است. نمونه دوم مربوط به کار (میس و روگوف^{۱۸}) است که به پیش بینی نرخ ارز در مدل های ساختاری با ضرایب معین پرداختند و برخلاف مدل دورنبوش که نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیمی داشتند، در مطالعه تجربی کشورها، این نتیجه حاصل نمی‌شود.

۳-۲. عرضه پول

رهیافت پولی در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ از سوی رابرت مندل^{۱۹} و هری جانسون^{۲۰} مطرح شد و طی دهه ی ۱۹۷۰ به طور کامل تری گسترش یافت. رهیافت پولی تراز پرداخت ها گسترش نظرات پول گرایان (موسوم به مکتب شیگاگو) در اقتصاد بین الملل است (سالواتوره، ۱۳۹۰). در این دیدگاه تراز پرداخت ها یک پدیده کاملا پولی محسوب می‌گردد. بر اساس رهیافت پولی، دلیل ارزش پول یک کشور رشد بیش از حد پول در طول زمان و افزایش ارزش پول نیز ناشی از رشد ناکافی پول است. وقتی یک کشور در مقایسه با دیگر کشورها با فشار تورمی بزرگتر رو به رو می‌شود (این فشارهای تورمی از رشد سریع تر عرضه پول در مقایسه با درآمد حقیقی و تقاضای پول بوجود می‌آید)، نرخ ارز افزایش می‌یابد و در شرایط عکس برای یک کشور ارزش پول آن کشور افزایش می‌یابد. که این مورد را می‌توان در نمودار ۱ مشاهده کرد. همان طور مشاهده می‌شود یک رابطه مستقیم مابین عرضه پول و نرخ ارز وجود دارد.

¹⁶M.Doroudian

¹⁷ Dornboush

¹⁸ Messe R., K. Rogoff

Robert Mandel

Harry johnson

نمودار ۱

۳-۳. قیمت نفت

تأثیر نوسانات قیمت نفت در ارز داخلی هر کشور، بسته به رژیم نرخ ارز، متفاوت است، به طور مثال افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۲، تا حدودی در منطقه یورو با افزایش در ارزش یورو تعدیل شده است. از دسامبر سال ۲۰۰۱ تا نوامبر سال ۲۰۰۴، قیمت نفت از نظر دلاری ۱۲۷ درصد افزایش یافت و دلار، ۴۴ درصد نسبت به یورو کاهش ارزش پیدا کرد. به این علت، افزایش در نسبت قیمت نفت به یورو تنها ۸۳ درصد بود. علاوه بر این، این واقعیت که واردکنندگان نفتی از ارز برای معاملات خود استفاده میکنند این پرسش را ایجاد میکند که آیا حرکات همزمانی بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد یا خیر (کشاورزبان، ۱۳۸۹).

در ادبیات اقتصادی و مالی، ارتباط بین دلار و قیمت نفت به این معنی است که رابطه ی علیت بین این دو وجود دارد که به صورت بلندمدت و کوتاه مدت قابل بررسی است. ارتباط ساختاری بین ارز دلار و قیمت نفت از طریق تقاضا و عرضه نفت خام مورد مطالعه قرار می گیرد.

البته قیمت نفت، از هر دو بعد تقاضا و عرضه حائز اهمیت است و از آنجایی که کشورهای مورد بررسی (D8) هم برخی وارد کننده (ترکیه، مالزی، پاکستان، مصر، بنگلادش) و هم برخی صادرکننده ی نفت (ایران، اندونزی، نیجریه) هستند پس در این پژوهش نیز به این امر توجه شده است.

این امر بدیهی است که کشورهای مصرف کننده از طریق پرداخت ارز به تهیه نفت می پردازند. کاهش یا افزایش ارزش پول ملی کشور مصرف کننده که همان تغییر در نرخ ارز است، موجب تغییر در تقاضای نفت شده و این تغییر تقاضا منجر به تغییر قیمت نفت می گردد و تغییر قیمت نفت ممکن است در برخی اقتصادها تغییر نرخ ارز را بدنبال داشته باشد.

از بعد عرضه، هزینه هایی که در هر کشوری، برای تولید نفت پرداخت میشود به پول ملی میباشد. این هزینه ها شامل دستمزد، مالیات و سایر هزینه هاست. کاهش ارزش دلار در کشورهای تولیدکننده ی نفت که نرخ ارز آنها مرتبط با دلار میباشد، میتواند موجب کاهش درآمدها و افزایش تورم شود. البته همه ی کشورها به یک صورت تحت تأثیر قرار نمی گیرند. کشورهایی که بیشتر از آمریکا وارد می کنند، کمتر مورد آسیب قرار می گیرند. کاهش در درآمدهای نفتی موجب کاهش بودجه برای فعالیتهای حفاری با فرض ثابت بودن سایر شرایط میشود.

با توجه به مباحث موجود و مطالعات انجام گرفته بخصوص پژوهشی که ختائی انجام داده است می توان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می

کند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می گردد . همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود . اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می یابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است . اما در دوره بلند مدت با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایین تر از سطح تعادلی اولیه قبل از افزایش درآمد های نفتی می رسد . بنا براین قیمت نفت تاثیرات متفاوتی در نرخ ارز صادرکنندگان و وارد کنندگان نفت دارد . بطور کلی می توان گفت که افزایش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده اثر مثبت و برای کشورهای واردکننده تاثیر منفی خواهد داشت.

۳-۴. اندازه دولت

دولت‌ها مکرراً در بازار ارزهای خارجی مداخله می کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولاً ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می دهند.

به طور مثال دولت از طریق سیاست های تجاری (ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات کالا، تشویق صادرات و ...)، یا سیاست ارزی (شدت و ضعف کنترل، تخصیص ارز، پیمان نامه های ارزی و تغییر شرایط این پیمان نامه ها) بر میزان تقاضای ارز تاثیر می گذارد. ضمن آن که تقاضا کننده ی اصلی ارز نیز به نوعی دولت و زیر مجموعه های آن (شرکت های دولتی، نهاد ها و سازمان ها و بنیادها و...) بوده است. با این اوصاف نوع سیاست دولت در مورد عرضه و تقاضای ارز عامل اصلی در تعیین نرخ ارز قلمداد می گردد. رزمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود اذعان دارد که هرگاه سیاست ها به گونه ای بوده که تقاضای ارز محدود گردد نرخ ارز کاهش پیدا کرده و بالعکس. باید توجه داشت از آنجایی که کشور های مورد بررسی در حال توسعه هستند، بنابراین نقش دولت و این گونه سیاست ها در تعیین نرخ ارز در این کشورها بسیار پررنگ است.

۳-۵. تورم

تورم که افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول است از جمله حادترین مشکلات اقتصادی به شمار می رود. در دهه ۱۹۷۰ و با پیدایش فشارهای تورمی شدید تثبیت قیمت ها به عنوان هدف اساسی سیاست های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. متعاقب آن حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی به ماهیت و علل تورم و سیاست اقتصادی مناسب برای درمان تورم اختصاص یافت. همچنین تلاش کشورهای در حال توسعه طی دهه های گذشته، جهت دستیابی به نرخ های رشد بالاتر، عموماً توأم با نرخ تورم بالا بود.

مجیدی (۱۳۷۳) معتقد است که سطح نسبی قیمت‌ها طبق نظریه قدرت خرید یکسان به این مفهوم است که، اگر قیمت کالاهای ساخت کشور افزایش یابد (با این فرض که قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد)، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل کاهش و برای کالاهای وارداتی افزایش می یابد. این وضعیت زمانی تغییر می کند که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی کاهش یابد و کالاهای وارداتی گرانتر شود. برعکس، چنانچه قیمت جهانی کالاهای خارجی افزایش یابد، قیمت نسبی کالاهای داخلی کاهش و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می یابد و ارزش پول کشور بالا می رود، زیرا کالاهای داخلی کماکان حتی اگر ارزش پول کشور بالا رود، به خوبی به فروش خواهند رفت، بنابراین در بلند مدت، افزایش سطح قیمت‌ها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی) باعث می شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.

۳-۶. تولید

تولید ناخالص داخلی در هر کشوری مجموع ارزش افزوده ایجاد شده در بخش‌های مختلف آن کشور را نشان می‌دهد. افزایش میزان تولید ناخالص داخلی می‌تواند موجب کاهش نرخ بیکاری و نیز از طریق افزایش درآمد سرانه، موجب افزایش رفاه آحاد جامعه شود.

پاسخ به این مسئله، که نرخ ارز چه رابطه‌ای با تولید ناخالص داخلی دارد و یا اینکه متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه‌های وارده بر نرخ ارز چه عکس‌العملی را نشان می‌دهند، به منظور برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در زمینه کاربردی برای سیاست‌گذاران اقتصادی نیز حائز اهمیت است. به طور کلی بر مبنای معادله اساسی راهکار پولی تولید نقشی منفی بر نرخ ارز دارد.

یافته‌های اخلاقی (۱۳۷۵) که با استفاده از روش مکتب پولی، معادله‌ی نرخ موزای ارز در ایران را طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۵۳ برآورد کرده‌اس، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران به طور نسبی زیاد شود، نرخ موزای ارز کاهش می‌یابد.

۴. معرفی و برآورد مدل و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱. معرفی مدل

در این بخش ابتدا بر اساس مبانی نظری که در بخش قبل به تفصیل تبیین و توضیح داده شده‌اند، مدل زیر پیشنهاد می‌گردد.^{۲۱}

$$(۱) \quad ER_{it} = \alpha + \beta_1 M_{it} + \beta_2 POIL_{it} + \beta_3 (G / GDP)_{it} + \beta_4 \dot{P}_{it} + \beta_5 GDP_{it} + \varepsilon_{it}$$

ER_{it} : نرخ ارز کشور i در زمان t ^{۲۲}

M_{it} : نشانگر عرضه پول کشور i در زمان t

$POIL_{it}$: قیمت نفت کشور i در زمان t

$(G / GDP)_{it}$: اندازه دولت کشور i در زمان t

\dot{P}_{it} : نرخ تورم کشور i در زمان t

GDP_{it} : تولید ناخالص داخلی کشور i در زمان t

ε_{it} : جزء اختلال

بر اساس تئوری انتظار می‌رود که تغییرات هر یک از متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته بصورت زیر باشد.

$$f_{Poil} > 0, \quad f_{GDP} < 0, \quad f_M > 0, \quad f_{\frac{G}{GDP}} > 0, \quad f_{\dot{P}} < 0$$

این مدل برای هشت کشور اسلامی در حال توسعه عضو گروه D8 که شامل کشورهای ایران، اندونزی، مالزی، بنگلادش، پاکستان، مصر، نیجریه و ترکیه است و با استفاده از داده‌های بدست آمده از مرکز بین‌المللی پول (IMF) و سایت بانک جهانی (WDI) برای دوره زمانی (۲۰۱۱-۲۰۰۱) به روش داده‌های تابلویی (پانل) برآورد می‌شود.

۴-۲. تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۲-۱. نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن

^{۲۱} بدلیل نبود اطلاعات مربوط به نرخ بهره حقیقی و یا ناقص بودن اطلاعات این متغیر برای برخی از کشورها از لحاظ این متغیر در مدل صرفنظر شده است.

برای متغیر نرخ ارز از اطلاعات مربوط به ارزش پول مریک ایالات متحده و گروه دی شرت در بریلر دلار رُج‌های اف‌ا‌ه شده ملت.

همانطور که پیشتر عنوان شد، الگوی یاد شده با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل برآورد می گردد^{۲۳}. برای انتخاب میان روش های حداقل مربعات تلفیقی، اثر ثابت (FE)^{۲۴} و اثر تصادفی (RE)^{۲۵} آزمون F لیمر (آزمون چاو^{۲۶}) و آزمون هاسمن^{۲۷} انجام می شود. جهت تخمین مدل و انجام آزمون های مذکور، نرم افزار Eviews 6 مورد استفاده قرار گرفته است. اولین گام در راستای برآورد مدل، آزمون F لیمر برای انتخاب بین دو روش داده های تلفیقی و داده های تابلویی است. این آزمون در قالب آماره ی F انجام می شود. فرضیه H_0 به معنای آن است که داده های مورد بررسی از نوع تلفیقی می باشد. در مقابل فرضیه H_1 به استفاده از روش داده های تابلویی توصیه می کند.

جدول (۲): نتایج آزمون F لیمر

آماره آزمون	سطح معناداری	نتیجه آزمون
۱۹۸/۱۵	۰/۰۰۰۰	تأیید مدل داده های تابلویی در برابر مدل داده های تلفیقی

منبع: یافته های تحقیق

بر اساس نتایج مندرج در جدول (۳)، نتیجه آزمون F نشان می دهد که در سطح معناداری ۵ درصد فرضیه H_0 مبنی بر تلفیقی بودن داده ها رد می شود. بنابراین داده ها پانل می باشند. در گام دوم لازم است که جهت تعیین روش مناسب برای برآورد پارامترهای الگو از آزمون هاسمن استفاده شود. با انجام این آزمون می توان از بین روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی شیوه مناسب تخمین را بدست آورد. اگر بین اثرات تصادفی با متغیرهای برونزای مدل همبستگی وجود نداشته باشد، مدل با اثرات تصادفی تصریح بهتری است و در صورت وجود همبستگی مدل با اثرات ثابت تصریح مناسب تری خواهد بود. در آزمون هاسمن اگر فرضیه H_0 رد نشود برآورد الگو باید به روش اثرات تصادفی صورت پذیرد. نتایج این آزمون در جدول (۴) ارائه شده است.

جدول (۳): نتایج آزمون هاسمن

آماره آزمون	سطح معناداری	نتیجه آزمون
۱۳۸۶/۷۷	۰/۰۰۰۰	تأیید مدل اثر ثابت در برابر اثر تصادفی

منبع: یافته های تحقیق

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول (۴) فرضیه H_0 قویاً رد می شود و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که روش مناسب جهت برآورد الگو روش اثرات ثابت می باشد.

۲-۲-۴. برآورد مدل و تفسیر نتایج

نتایج نهایی حاصل از برآورد الگوی موردنظر به روش اثرات ثابت برای گروه D-8 و دوره زمانی (۲۰۱۱-۲۰۰۱) در جدول (۵) ملاحظه می شود.

برای مطالعه بیشتر درباره مزایا و جزئیات روش پانل به بالتاجی (Baltagi, 2005)، هیسائو (Hsiao, 2005)، گرین (Greene, 2003) و گجراتی (Gujarati, 2004) مراجعه نمایید.

²⁴ Fixed Effects (FE)

²⁵ Random Effects (RE)

²⁶ Chow Test

²⁷ Hausman test

جدول (۴): نتایج حاصل از برآورد معادله (۱) با روش اثر ثابت

متغیر وابسته: نرخ ارز			
P – value	آماره t	ضریب	متغیر توضیحی
۰,۰۰۰	5.021	1.25E-12	عرضه پول
0.065	1.876	6.487	قیمت نفت
0.377	0.888	18.148	اندازه دولت
0.142	-1.487	-14.286	نرخ تورم
۰,۰۸۵	۷۵۲.-۱	-1.662	تولید ناخالص داخلی
۷۶۳,۵۴			آماره F
۰,۰۰۰۰			P-value
۰,۹۹۳۷			R ²
۰,۹۹۲۴			R ² تعدیل شده

منبع: یافته های تحقیق

بر اساس جدول (۵)، آزمون F مرسوم نشان دهنده معناداری کل رگرسیون است. همچنین در مدل منتخب $\bar{R}^2 = ۰,۹۹$ بدست آمده است که نشان می دهد متغیرهای توضیحی مورد نظر حدود ۹۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. بر اساس یافته های تحقیق مندرج در جدول (۵) تمامی ضرایب از نظر علامت با تئوری سازگار هستند اما تمامی ضرایب به لحاظ آماری معنادار نمی باشند. ضریب عرضه پول مثبت و در تمام سطوح معنادار است. ضریب قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی به ترتیب مثبت و منفی بوده و هر دوی این ضرایب در سطح ۱۰٪ معنادار هستند. اما ضرایب اندازه دولت و نرخ تورم هر چند در موافقت با تئوری به ترتیب دارای علامت مثبت و منفی هستند اما در هیچیک از سطوح آماری ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪ معنادار نمی باشند.

۵. نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱. نتیجه گیری

نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) یاد می کنند. از دیگر سو، بحث همگرایی اقتصادی (economic convergence) یکی از موضوعات مهم و راه گشا برای ارتقای اقتصاد کشورها است. این تحقیق برای اولین بار به مطالعه عوامل موثر در تعیین نرخ ارز کشور های عضو گروه D8 پرداخته است. پس از انجام مراحل تحقیق نتایج بدست آمده به این گونه بوده است که نرخ ارز در این کشورها با قیمت نفت، اندازه دولت و عرضه پول رابطه مستقیم و با نرخ تورم و تولید ناخالص ملی رابطه معکوس دارد.

۵-۲. پیشنهادات

با توجه به نتایج دست آمده که به آنها اشاره شده است پیشنهادات زیر ارائه می گردد. این کشورها می توانند با کنترل نرخ تورم به نرخ ارز مطلوب دست یابند. از آنجایی که این کشورها عموماً در حال توسعه اند و دولت ها نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی این گونه کشورها دارند، می توانند با تصمیم سازی مناسب توسط دولت و انتخاب اندازه ی مناسب برای دولت، ارزش پول ملی خود را در سطح مناسب حفظ کنند. و در نهایت با در نظر گرفتن رابطه ی بدست آمده مابین سایر متغیرها با نرخ ارز، اقتصادها می توانند نرخ ارز مطلوب را تعیین کرده و مدیریت نمایند.

6. نتیجه

من کی ونگوگوری ن، **فصلاد** ال ن ترجمه ی برادران شیکاگو رساله های مدیریت و اقتصاد، ویرایشه ی حسن زانصاف ملی شکرری ویکتا، حمی-د-
محمود علی تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی، 3
سال پتوره، دوپیک، **فصلاد** ال ن ترجمه ی اباب، حمی ووض، جلد تهرانی نشری، 33
سال پتوره، دوپیک، **فصلاد** ال ن ترجمه ی اباب، حمی ووض، جلد تهرانی نشری،
صمصا ای حسین، **ارژوبی و تخری ن نرخ ارز**، رساله کنتری، دانشگاه شهید بهشتی، 3
خالقی پنجابی **بیروی تفرات تقابل نرخ های فصلاد ال ن و نرخ ارز موازی** (4731-4737) (پطان نکمارشناسی راشد، دانشگاه
مازندران، 31
قاسم لو غلی **بیروی تفرات نرخ ارز از میرت عالی بر نرخ های ال ن فصلادی پطان نکمارشناسی راشد**، دانشگاه شهید
بهشتی، 31
طراهی فرد احسان **تفر درآمدهای نفتی بر نرخ ارز** (مورد ایران) (4733-4761) (پطان نکمارشناسی راشد، دانشگاه شهیدریاز، 33
علوی پوروز **بیروی تخری ن نرخ ارز** (4997-4937) (پطان نام کلشناسی راشد، 31
مجددی محمدبیروی **تخری ن نظریه های پولی و سارگریان در مورنتورم ایران** (4734-4771) (پطان نام، دانشگاه مازندران 3
شکرری عباس **تفرات کپارچس از نرخ ارز بر نرخ های فصلاد ال ن تهرانی**، مکزپژوش های مجلس، 31
رزمبسی دغلی کبر و خواجه نظنی رضا، **بیروی تفرات سارگریان فصلادی**، **اجتماعی سربس بر تخری ن نرخ ارز در ایران** (4711-
4731) (مجله دانش توسع علمی-پژوهشی (سارپژوش هم شماره، صفحات 13-1 متلبستان 33
شکرکیای لچرخ رضا و فال طرنی عباس و رکب ختلطی **بیروی رلبط بندی نرخ ارز و قیمت های نفت درکش ودهای عضو اپک**، مجله
دانش توسع علمی-پژوهشی (سارپژوش هم شماره 1، زمستان 33
طیبی سربس کبیل و تکلی لایلا، **بهر آزا ساری ملی برنوسان های نفتی نرخ ارز درکش ودهای در حالتی عهه هتخب**، مینجی قیقات
اقتصادی شماره، زمستان 3
پیرای یخسرو، **کرو و شپسری دهه سربس**، **مطالع قترجی رلبط بندی نرخ ارز و تورم در ایران** (پژوهنامه علمی و اجتماعی، سال اول،
شماره چهارم، 3
تخری محمود، **بیروی تخری ن نرخ ارز و تفرات داخلی در فصلاد ایران**، **مجله برنام و بودجه**، شماره
31، 3
طاهری مسعود رضا، **عوامل عمده در تخری ن نرخ ارز**، **روزنامه های اقتصاد**، شماره 3، صفحه 31/2/88

Edwards, Sebastian, "Real Exchange Rates in The Developing Countries: Concepts and Measurement", *NBER Working Paper*, No. 2950, (April 1989).

J. Aron and I. A. Elbadawi, **Determinants of the Real Exchange Rate in South Africa**. Center for the Study of African Economics, Wps/16-97, Case Publishing. Oxford., 1997.

M. Doroudian. "Real Exchange Rate in Turkey"., *IMF Working Paper*, No.52, (2002).
Real Exchange Rate in Iran (VAR Sabagh Kermene & Shagage Shahre (2005) The Effective Factors on Journal, Vol.5: 37-76. Approach), Economic Research

Khan, Shahid Ahmed, Empirical Study on Impact of Interest Rate on Exchange Rate (June 15, 2010). Available . at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1625492>

Fayad, Catherine, Fortich, Roberto Carlos and Velez-Pareja, Ignacio, Forecasting Foreign Exchange Rate in . Colombia Assuming PPP Conditions: Empirical Evidence Using VAR (in Spanish) (February 15, 2009). Estudios Gerenciales. Journal of Management and Economics of Iberoamerica, Vol. 25, No. 113, pp. 211-226, October-December 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1343986> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1343986>

Abudalu, Abdalrahman Awad, Mad, Che Ani and Ragupathi, Angappan, The Determinants of Exchange Rate . on Asean-5 Countries: An Evidence of Purchasing Power Parity (July 6, 2008). 21st Australasian Finance and Banking Conference 2008 Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1155875> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1155875>

Baltagi, H. B. (2005). *Econometric Analysis of panel Data*. John Wiley and Sonc. Third Edition.

Greene, W. (2003). *Econometric Analysis*. Prentice-hall. Fifth Edition.

Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics*. Forth Edition, McGraw-hill.

Hsiao, C. (2005). *Analysis of panel Data*. Cambridge University Press, Second Edition.